

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: “Modelo de Gestión de la innovación para Empresas Turísticas Cubanas: integración de sostenibilidad y tecnología”.

Autores: Dr. C. Norma Rafaela Hernández Rodríguez Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Universidad de Oriente. Filial Copextel Santiago de Cuba S. A. Correo: norma@uo.edu.cu, Orcid: 0000-0002-2086-2236. Teléfono: +53 53687547.

MSc. Yaritza Bistel Manzano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Universidad de Oriente.

Correo: ybistel@uo.edu.cu, Orcid: 0009-0003-5850-9053. Teléfono: +53 52713338.

MSc. Elena María Stewart Satos Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Universidad de Oriente.

Correo: estewart@uo.edu.cu, Orcid: 0000-0002-3979-3023. Teléfono: +53 50143234

Resumen: El turismo en Cuba enfrenta desafíos históricos y contemporáneos, como la necesidad de diversificar productos y servicios, adoptar nuevas tecnologías y mantenerse alineado a la sostenibilidad. Este trabajo propone un modelo de gestión de la innovación para empresas turísticas cubanas, enfocado en incrementar la competitividad, integrando la identidad cultural con herramientas digitales accesibles y prácticas sostenibles, adaptado a las particularidades del contexto cubano. **Materiales y Métodos:**

Se empleó una metodología mixta que parte de la revisión documental de políticas turísticas cubanas, modelos internacionales y las reglamentaciones establecidas por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente sobre innovación y empresas innovadoras. Estudios de caso en empresas turísticas, mediante entrevistas y encuestas, técnicas de trabajo en grupo de expertos para validar variables clave (tecnología, capacitación, sostenibilidad), el análisis DAFO para identificar oportunidades y amenazas y el método capacitación-acción. **Resultados:** El modelo propuesto se estructura en cuatro elementos fundamentales: flexibilidad organizacional: para agilizar y mejorar los procesos, tecnología accesible: uso de plataformas online y sistemas de reservas vía SMS adaptados a la infraestructura existente en Cuba, sostenibilidad comunitaria: vinculando a los actores locales en la cadena de valor y capacitación continua: programas de formación en innovación con alta satisfacción de los trabajadores.

Discusión: Se resalta que, aunque el modelo responde a necesidades urgentes del contexto cubano, su implementación y éxito dependen de alianzas entre estatales y privados, vínculo entre empresas y universidades, la búsqueda de diversas fuentes de financiamiento incluido el externo y la formación del capital humano.

Palabras clave: Modelo de gestión, innovación turística, sostenibilidad, tecnología, sector turístico cubano.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

